

ЗАДАЧА О ФЛАТТЕРЕ В НЕЛИНЕЙНОЙ ВЯЗКОУПРУГОЙ ПОСТАНОВКЕ УЧИТЫВАЮЩИЕ ФИЗИЧЕСКИЕ И АЭРОДИНАМИЧЕСКИЕ НЕЛИНЕЙНОСТИ

М.М.Мансуров

Кокандский государственный университет

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20610615>

Рассмотрим задачу флаттера вязкоупругого стержня с учетом физической нелинейностью

$$\sigma = (1 - R^*) (m_1 \varepsilon + m_2 \varepsilon^3), \quad \varepsilon = u_x, \quad u = -z w_x \quad (1)$$

где

$$R^* f(t) = \int_0^t R(t-\tau) f(\tau) d\tau$$

или

$$\sigma = (1 - R^*) (-m_1 z w_{xx} - m_2 z^3 w_{xx}^3) \quad (2)$$

где m_1 и m_2 упругие постоянные, определяющие в процессе испытаний материала на растяжение или кручение, причем $m_2 < 0$ для материала мягких, а $m_2 > 0$ жестких характеристик, $R(t)$ – ядро наследственности имеющее слабо-сингулярные особенности типа Абея.

Следует учитывать также влияние аэродинамических нелинейностей. Учет этих нелинейностей важен при больших числах M . Для определения нормального давления на поверхности принимается так называемая «поршневая» теория.

По одномерной теории газа давление газа на поршень

$$p = p_\infty \left(1 + \frac{\chi - 1}{2} \frac{U^2}{c_\infty^2} \right)^{\frac{2\chi}{\chi - 1}} \quad (3)$$

где p_∞ и c_∞ – давление и скорость звука невозмущенном потоке, χ – отношение теплоемкости газа при неизменном давлении к теплоемкости при постоянном объеме (коэффициент политропа).

Рассмотрим линеаризованное течение газа вдоль поверхности, по которой распространяются упругие волны. В этом случае

$$U = V \frac{\partial w}{\partial x} + \frac{\partial w}{\partial t} \quad (4)$$

где w – перемещение системы по нормали к первоначальной ее поверхности.

Применим для уравнения (3) формулу бинома Ньютона и во втором приближении получим:

$$q = k \left[V \frac{\partial w}{\partial x} + \chi_1 V^2 \left(\frac{\partial w}{\partial x} \right)^2 + \frac{\partial w}{\partial t} \right] \quad (5)$$

где $q = p - p_\infty$, $k = \frac{\chi p_\infty}{c_\infty}$, $\chi_1 = \frac{\chi + 1}{4c_\infty}$.

Рассмотрим задачу о флаттере в нелинейной вязкоупругой постановке учитывающие физические и аэродинамические нелинейности. С этой целью построим математическую модель для исследования вязкоупругого стержня в потоке газа с учетом этих нелинейностей.

В данном случае, принимая гипотезу плоских сечений для изгибающего момента используем следующую формулу:

$$M_x = \int_{-h/2}^{h/2} b(x) \sigma_x z dz \quad (6)$$

(2) поставим в (7) и получаем:

$$M_x = -(1 - R^*) [m_1 J_2 w_{xx} + m_2 J_4 w_{xx}^3] \quad (7)$$

где

$$J_i = \int_F S^i dF, i = 2, 4$$

и равные для балок шириной $b(x)$ и высотой $h(x)$

$$J_2 = \frac{b(x)h^3(x)}{12}, \quad J_4 = \frac{b(x)h^5(x)}{80}.$$

Подставляя (6) и (7) в уравнение равновесия, т.е.

$$\frac{\partial^2 M_x}{\partial x^2} = m(x) \frac{\partial^2 w}{\partial t^2} + q(x, t) \quad (8)$$

имеем

$$-(1 - R^*) \frac{\partial}{\partial x^2} [m_1 J_2 w_{xx} + m_2 J_4 w_{xx}^3] = m(x) w_{tt} + k [V w_x + \chi_1 V^2 w_x^2 + z w_t]$$

Переходим к безразмерным координатам. Для этого введем следующие обозначения:

$$w = h_0 \bar{w}, x = a \bar{x}, t = t_1 \bar{t}, m(x) = m_0 \bar{F}(\bar{x}), h(x) = h_0 \bar{h}(\bar{x}), b(x) = b_0 \bar{b}(\bar{x}), \\ J_2 = J_2^0 \bar{J}_2, J_4 = J_4^0 \bar{J}_4$$

где

$$\bar{J}_2 = \frac{\bar{b}(\bar{x}) \bar{h}^3(\bar{x})}{12}, \quad \bar{J}_4 = \frac{\bar{b}(\bar{x}) \bar{h}^5(\bar{x})}{80}$$

и опуская штрихи имеем

$$-m_1 J_2^0 \frac{h_0}{a^4} (1 - R^*) \frac{\partial}{\partial \bar{x}^2} \left[\bar{J}_2(\bar{x}) w_{xx} + \frac{m_2 J_4^0}{m_1 J_2^0 h_0^2} \bar{J}_4(\bar{x}) \left(\frac{h_0}{a} \right)^4 w_{xx}^3 \right] = m_0 \bar{F}(\bar{x}) \frac{h_0}{t_1^2} w_{tt} + \\ + k V \frac{h_0}{a} w_x + k \chi_1 V^2 \frac{h_0^2}{a^2} w_x^2 + k z \frac{h_0}{t_1} w_t = 0$$

Введя обозначения, получим дифференциальное уравнение в частных производных

$$(1 - R^*) \frac{\partial}{\partial x^2} \left[J_2(x) w_{xx} + Q_1 J_4(x) w_{xx}^3 \right] + F(x) w_{tt} + P_{кр} w_x + Q_2 P_{кр}^2 w_x^2 + \gamma w_t = 0 \quad (9)$$

где

$$J_2^0 = \frac{b_0 h_0^3}{12}, \quad J_4^0 = \frac{b_0 h_0^5}{80}, \quad J_2(x) = b(x) h^3(x), \quad J_4(x) = b(x) h^5(x),$$

$$Q_1 = \frac{m_2 J_4^{(0)}}{m_1 J_2^{(0)} h_0^2} \left(\frac{h_0}{a} \right)^4, \quad Q_2 = \frac{m_1 b_0 (\chi + 1)}{48 k c_\infty} \left(\frac{h_0}{a} \right)^4,$$

$$P_{кр} = \frac{k V a^3}{m_1 J_2^{(0)}}, \quad t_1 = \sqrt{\frac{m_0 a^4}{m_1 J_2^{(0)}}}, \quad \gamma = \frac{k z a^4}{m_1 J_2^{(0)} t_1}, \quad F(x) = b(x) h(x)$$

h_0 – величина высоты стержня в концах, b_0 – величина ширины стержня в концах, m_0 – величина массы соответствующий единичному переменного сечения стержня.

Нелинейные дифференциальное уравнение в частных производных (9), вместе с граничными:

$$w=0, \quad w_x=0 \text{ при } x=0$$

$$w_{xx}=0, \quad w_{xxx}=0 \text{ при } x=1$$

и начальными:

$$w|_{t=0} = f_0(x), \quad w_t|_{t=0} = f_1(x)$$

условиями представляют математическую модель задачи о флаттере вязкоупругого стержня с учетом физической и аэродинамической нелинейности. Требуется найти критические скорости $P_{кр}$ приводящий к нарастающему амплитуде колебаний.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Бадалов Ф. Б. Методы решения интегральных и интегро – дифференциальных уравнений наследственной теории вязкоупругости. Ташкент, «Мехнат», 1987. 269с.
2. Abdikarimov R.A., Mansurov M.M. Flutter of a viscoelastic rigidly restrained bar with account for nonlinearities. International Conference on Actual Problems of Applied Mechanics - APAM-2021 AIP Conf. Proc. 2637, 030003 1–030003-6; <https://doi.org/10.1063/5.0121701> Published by AIP Publishing. 978-0-7354-4229-0/\$30.00
3. Mansurov M., Abdikarimov R., Mirsaidov M. Self-oscillatory process of a viscoelastic elongated plate; 2022; Construction of Unique Buildings and Structures; 96 Article No 9600. doi: 10.4123/CUBS.96.0
4. Mansurov M.M., Abdikarimov R.A., Kobilov M.Kh. Mathematical model of the problem of self oscillations (flutter) of a viscoelastic rod taking into account physical and aerodynamic nonlinearities. Scientific and technical journal FerPI. Vol.28, Special issue No.7, pp. 9-15. 2024
5. Mansurov M.M. Автоколебания линейного консольного стержня. Journal of science-innovative research in Uzbekistan, volume 03, issue 06, 2025. june